

AKADEMIA POLONIJNA
POLONIA UNIVERSITY

Polonia University in Częstochowa

International scientific conference

**TOPICAL ISSUES OF MODERN
JURISPRUDENCE**

April 5–6, 2023

IZDEVNIECĪBA
BALTĪJA
PUBLISHING

2023

International scientific conference «Topical issues of modern jurisprudence»: conference proceedings (April 5–6, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. 232 pages.

HEAD OF ORGANISING COMMITTEE

Andrzej Krynski, Prof., PhD, ThDr., Dr h.c. mult., Rector of Polonia University in Częstochowa.

Each author is responsible for content and formation of his/her materials.

The reference is mandatory in case of republishing or citation.

CONTENTS

HISTORY AND THEORY OF LAW AND STATE

Legal regulations of the protection of human in rights in the conditions of material law in Ukraine

Datsiuk T. K., Kravtsova M. O. 9

Discretion of limitation of human rights and freedoms

Korzh I. F., Kirienko V. M., Korzh T. I. 14

Parliamentary dimension of the «Crimean platform»

Moiseieva T. M., Chistiakova I. M. 18

Competency paradigm in the modern higher law school: understanding and perspectives

Seredynko A. A. 22

The phenomenon of Ukrainian monarchism as a stage of statehood

Sivak V. M. 26

Pereyaslav Rada: betrayal or reunification with Russia

Skyrta A. A. 29

Ukrainian Cossacks in the international arena

Sokur Yu. V., Vyshnevskiy V. R. 33

The influence of Chumak customary law on the development of trade and transport law in Ukraine

Sokur Yu. V. 35

Germany's national legal framework in the field of cyber security

Shevchenko A. E., Pavliukh O. A., Sanzharova G. F. 38

CONSTITUTIONAL AND MUNICIPAL LAW

Innovative understanding of the essence of the main constitutional duty of the state and other closely related provisions of the prospective constitutional code of Ukraine or any other country in the world

Bondarenko I. V., Afanasyeva K. S., Podolska N. I. 42

Innovative wording of the article about the highest social values and the limits of their violation in the presence of only certain exceptional circumstances and some other related provisions of the prospective Constitutional Code of Ukraine or any other state
Bondarenko I. V., Holozhoglo N. V., Kalataylo K. I. 46

Innovative wording of the article of the prospective Constitutional Code of Ukraine or any other country in the world on the limits of legality and the three-level mechanism for realizing the competitive legal status of various social entities
Kirichenko O. A., Pozharsky V. V., Sklyarov M. V. 50

Innovative version of the article of the prospective Constitutional Code of Ukraine or any other country in the world on five degrees of inadmissibility of deterioration of the content and/or scope of the legal status of sociosubjects
Lantsedova Yu. O., Nikitina I. R. 54

Conditions for accepting a constitutional complaint in foreign legislation
Riabovol L. T. 59

The issue of protecting the rights and interests of Ukrainian children under war conditions
Sydorkina R. D. 64

CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURE. FAMILY LAW

Specific issues regarding the commencement of the statute of limitations for filing a lawsuit
Geletska I. O. 68

Analysis of the mechanism of implementation of rights to forcifulously alienated and seized property under the conditions of marital state in Ukraine
Dubova A. O. 72

Problems of functioning of individual subsystems of the Unified Judicial Information and Telecommunication System in civil proceedings
Kozhevnikova A. V. 76

Certain aspects of application of the bilateral agreement between Ukraine and the Republic of Poland on legal assistance in civil matters
Mikhailova I. M. 80

Legal regulation of decision-making algorithms
Tokareva V. O. 84

ECONOMIC LAW AND ECONOMIC PROCEDURE

Economic and legal principles of subjective rights to mediation

Dobrovoltska V. V., Prylutska A. V. 89

Peculiarities of legal economic order of offshore jurisdictions

Yeremieiev An. V. 93**LABOR LAW AND SOCIAL WELFARE LAW**Comparative analysis of legal regulation of remote work
in Ukraine and France**Abdel Fatah A. S. 97**

Features of an employment contract with homework

Prokopchuk N. R., Dvykaliuk I. V. 101

Change in essential working conditions: what to pay attention to

Tykhoniuk O. V. 104**AGRARIAN AND ENVIRONMENTAL LAW. LAND LAW**

Types of crimes affecting the environment in the industrial region

Demianov V. V. 108Legal aspects of acquisition of right for lease of agricultural earth
are in Ukraine during the armed conflicts**Rybachek V. K. 115**Ecosystem services for regulating pollutant discharges and their
legal features in Ukraine and in the EU**Uberman V. I., Vaskovets L. A. 120****ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE.****FINANCE LAW. INFORMATION LAW**The system of advisory bodies and their role in the administrative
and legal implementation of the right of citizens to use natural objects
of property rights of the people of Ukraine**Branowicki V. V. 124**The role and significance of studying in educational institutions
the legal regulations regarding the procedure for introducing martial law**Yefimenko L. L. 128**

Ensuring the appeal of court judgment in certain categories of cases in administrative proceedings as a component of the right on access to justice in Ukraine Koroied S. O.	132
Benefits and guarantees for persons with disabilities in the field of justice Kuvila O. I.	137
Legal regulation of administrative proceedings and their division on conflict and non-conflict in Ukraine Mikheiev M. V.	141
Concept and essence of administrative responsibility of servicemen of the Armed Forces of Ukraine Riabovol M. S.	144
Information security of Ukraine under martial law Tokarieva K. S.	148
The legal regime of the main gas pipeline «Nord Stream – 2» in accordance with the law of the European Union Yumoranov D. I.	151

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY.

CRIMINAL AND PENAL LAW

An official as a subject of crimes provided for in Articles 343, 344, 345, 346, 347 of the Criminal Code of Ukraine: separate issues of criminal responsibility Borovyk A. V.	156
Patriotic education of youth as the way of military duty getting out prevention Gradetska N. M.	160
Identity of the Perpetrator: Updating the Methodological Basis of Scientific Researches Kozliuk L. H.	164
Illegal conducting of experiments on a person: criminal and legal characteristics of problematic aspects of establishing responsibility for committing a crime Malysheva M. V.	169

Regarding the signs of the subject of a criminal offense related to the abuse of authority by an official of a legal entity of private law regardless of the organizational and legal form in wartime conditions Monin I. V.	173
Leaders of criminal groups as subjects of criminal liability: the issue of categorical classification Nikolaienko T. B., Vyzhynskiy I. A.	179
Actualization of the factors of self-interested crimes in the field of housing construction Sirets O. O.	183
Problematic issues of penalization of bribery of an employee of an enterprise, institution or organization Turlova I. A.	187
On the issue of improving the accounting of criminal offenses in the field of road safety and transport operation Khrystych I. O.	191

CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS

Preparation for interrogation of the victim in criminal proceedings on the facts of rape Kovalenko V. V.	195
Innovative wording of the article on the essence and basic juridical properties of evidence, the procedure for working with them and their sources of the Criminal Procedure Code of Ukraine or any other country Lantsedova Yu. O., Bidey I. O.	199
Problems of protecting the rights and legitimate interests of the suspect (accused) of committing a corruption criminal offense when the prosecutor supplements, changes or replacements the motion for a preventive measure Malenko O. V.	203
Some issues of the state of scientific development of the problem of searching for missing persons in special circumstances Podobnyi O. O., Rybak Y. V.	208
Tactical tasks of investigating mercenary and violent criminal offenses committed by minors Fedosova O. V.	211

**EUROPEAN UNION LAW. INTERNATIONAL LAW
AND COMPARATIVE LAW**

Legal status and regime of outer space: relationship of concepts Grygorov O. M.	216
International legal regulation of the activities of trade union Gumirov O. I.	219
On the application by the Court of Justice of the European Union of the margin of appreciation doctrine and doctrine of supremacy of EU law in the context of personal data protection Kovalenko Yu. O.	224

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-313-2-43>

ACTUALIZATION OF THE FACTORS OF SELF-INTERESTED CRIMES IN THE FIELD OF HOUSING CONSTRUCTION

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧИННИКІВ КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Sirets O. O.

*Postgraduate Student
Academician Stashis Scientific Research
Institute for the Study
of Crime Problems
Kharkiv, Ukraine*

Сірець О. О.

*аспірант
Науково-дослідний інститут
вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташуса
м. Харків, Україна*

Аксіомою є твердження про те, що злочинність має місце перш за все у тих сферах, які користуються «популярністю» у суспільства. Наприклад, сфера діяльності Пенсійного фонду України та всі пов'язані з ним суспільні відносини не є такими, що користуються великою увагою суспільства, у ній, попри значний грошовий обіг, і не розповсюджені складні і заплутані схеми взаєморозрахунків фонду і отримувачів. Одночасно, ця сфера не вважається криміналізованою. В якості протилежного прикладу, сфера будівництва автомобільних доріг є надзвичайно актуальною, особливо починаючи з 2019 року, у цій сфері здійснюється значний і заплутаний грошовий обіг; водночас, як до 2019 року, так і після вказана сфера суспільних відносин характеризується значними обсягами кримінальних доходів через розкрадання бюджетних коштів. Таким чином, можна сформулювати гіпотезу: між матеріальною, доходною, а також статусною «привабливістю» чи «популярністю», складністю розрахункових процедур у певній сфері суспільних відносин та її криміналізованістю (зокрема, рівнем корисливої злочинності у ній) існує прямий, очевидний зв'язок.

Безсумнівно, сфера житлового будівництва є актуальною та вочевидь «привабливою» сферою суспільних відносин, що має кілька складових:

1. *Міграція населення.* Під міграцією розуміють такі переміщення людей у територіальному просторі, метою яких є пошук та зміна місця постійного або тимчасового проживання [1, с. 29]. Наявні також інші визначення цього явища, які, однак, за сутністю є схожими [2, с. 158-159; 3, с. 25].

Сучасні міграційні процеси є надзвичайно динамічними за своєю природою [5, с. 61]; це перш за все пояснюється явищем глобалізації [2, с. 159], яка, вочевидь, має такий самий вплив і на внутрішньодержавну міграцію. Важливою постає також проблема детермінації міграційних процесів, і головним аспектом у цьому контексті постає їх причинність. Так, більшість науковців сходяться на тому, що ключовими причинами міграції є економічні, соціально-демографічні, політичні; до їх числа також часто додають екологічні, військові, культурні, інституційні та ін. [2, с. 167-169; 1, с. 24-27; 6, с. 33; 4, с. 113; 7, с. 77-79; 5, с. 67-69]. При цьому у якості ключової причини для міграції за загальним правилом виділяють саме економічні причини [1, с. 24; 7, с. 77]. Крім того, має місце уявлення про те, що вирішальну роль при прийнятті рішення про міграцію відіграють не раціональні, а ірраціональні причини, наприклад, довіра до когось або чогось, сприйнятливість до історій, грошова ілюзія, уявлення про справедливість, будь-який тип стадної поведінки тощо [6, с. 27-28]; однак, ми все ж наполягаємо на пріоритетності саме раціональних причин.

Крім того, у зв'язку з інтенсифікацією глобалізації як світової, так і внутрішньодержавний ринок праці набуває нових особливостей, що виражаються, зокрема, у активізації міграційних процесів, у тому числі, з метою зміни місця працевлаштування [1, с. 19]. У зв'язку з цим актуальною станом на сьогодні є такий різновид міграції, як трудова міграція. Можемо висунувати такі суб'єктні особливості трудової міграції: (1) основною категорією людей, що мігрують, є саме люди працездатного віку [9, с. 47]; (2) серед характерних ознак сучасних міграційних процесів – підвищення мобільності освіченої інтелектуальної та культурної еліти [2, с. 160-161]. Від себе маємо додати, що оскільки дана категорія осіб має достатні доходи, то саме вони і здатні вкладати їх у нерухомість, а, отже, впливати на зростання попиту на неї в місцях, куди відбувається міграція; (3) рішення про міграцію не може бути прийняте найбіднішими верстами населення регіону – мігрують лише забезпечені [1, с. 23].

На підставі вище розглянутих детермінант міграційних процесів у кожній окремої особи формується мотив на те, мігрувати або не мігрувати до нового місця проживання. Їх узагальнений перелік, із врахуванням того, що розглядувані нами міграційні процеси відбуваються в межах однієї країни, можна подати наступним чином: (1) прагнення поліпшити житлові умови та можливість задовольняти свої потреби; (2) можливість заробляти кошти на оплату навчання дітей; (3) прагнення розширити свій фаховий досвід; (4) прагнення підвищити власний соціальний статус тощо [8, с. 78; 3, с. 45-47]. Абсолютно вірним

є твердження – «Поза інтересами не існує соціальної активності» [3, с. 37]; не буває жодного явища, що б не було спричинено тими чи іншими детермінантами.

Важливим постає питання напрямку міграційних процесів. Станом на сьогодні стабільно незмінною у більшості демократичних країн тенденцією є рух міграційних потоків у напрямку більш розвинених регіонів [2, с. 158-159], які ми пропонуємо іменувати «економічними центрами країни».

2. *Регіональні соціально-економічні статуси.* На нашу думку, не потребує доведення той факт, що у будь-якій країні (зокрема, і в Україні) має місце так звана асиметрія господарського розвитку, тобто певна нерівномірність у розподілі та концентрації виробничих ресурсів, а разом із тим пропозиції наявних робочих місць, у рівні отримуваної грошової винагороди за однакового типу та рівня складності виконувану роботу тощо. Внаслідок цього такі регіони стають більш привабливими для проживання в них; таким чином, саме асиметрія господарського розвитку є основною причиною для переміщення до таких регіонів як у добровільному [1, с. 36], так, на наше переконання, у значній кількості випадків і у вимушеному порядку.

Таким чином, люди, що мешкають або переселилися до таких «економічних центрів», внаслідок накопичення фінансових ресурсів готові орендувати, купувати об'єкти житлової нерухомості; у випадку неспроможності накопичити самостійно необхідний обсяг фінансових ресурсів – звертають свою увагу на програми державної допомоги з набуття об'єктів житлової нерухомості. Тобто, попит на придбання житла значний і багатоаспектний, що призводить до зростання кількості пропозицій ринку нерухомості. Відтак популярними об'єктами для інвестування виступають саме об'єкти житлового будівництва; та наявність такого попиту сприяє додатковому стимулюванню зростання кількості пропозицій. Соціальний аспект «привабливості» сфери житлового будівництва теж відомий: 1) формування нової родини; 2) розлученням, розпад сім'ї; 3) народження дітей в родині – очевидний життєвий ланцюг потреб, факторів житлової мобільності населення.

Отже, спираючись на перелічені складові суспільної актуальності сфери житлового будівництва, доходимо висновку про те, що вказана сфера суспільних відносин характеризується постійно наявним попитом на об'єкти житлового будівництва та характеризується зростанням їх пропозиції; спостерігається потенційність зростання показників економічного обігу як за рахунок розширення кількості об'єктів житлової нерухомості у власності, так і за рахунок інтенсифікації обігу

об'єктів нерухомості серед населення. Гіпотеза криміногенної «привабливості», «популярності» ринку житлового будівництва знаходить своє підтвердження, і це потребує проведення кримінологічних наукових розробок у даному напрямі.

Література:

1. Корнієнко О. О. Соціально-економічний аспект регіональної асиметрії міграційних процесів: дис. канд. екон. наук: 08.00.07 / О. О. Корнієнко. Київ, 2018. 221 с.
2. Касьянова М. М. Міграція громадян України до Білорусі, Молдови та росії в умовах пост біполярної трансформації міжнародної системи: дис. докт. політ. наук: 23.00.04 / М. М. Касьянова. Київ-Чернівці, 2018. 748 с.
3. Кабай В. О. Мотивація трудової міграції населення та механізми її регулювання в Україні: дис. канд. екон. наук: 08.00.07 / В. О. Кабай. Кропивницький, 2019. 278 с.
4. Павлів-Самоїл Н. П. Філософсько-правовий феномен міграції у контексті глобалізаційних процесів в Європі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): дис. докт. юрид. наук: 12.00.12 / Н. П. Павлів-Самоїл. Львів, 2021. 499 с.
5. Блюк Н. В. Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н. В. Блюк. Львів, 2018. 209 с.
6. Новосад К. Я. Соціальні ризики міжнародної трудової міграції з України: дис. канд. соц. наук: 22.00.04 / К. Я. Новосад. Ужгород, 2018. 275 с.
7. Швець С. Л. Сучасний міграційний процес: позитивні та негативні наслідки для європейських країн: дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / С. Л. Швець. Одеса, 2019. 213 с.
8. Дракохруст Т. В. Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної міграційної політики України: дис. докт. юрид. наук: 12.00.07 / Т. В. Дракохруст. Тернопіль, 2021. 442 с.
9. Бондаревська К. В. Міжнародна міграція робочої сили: стан, проблеми, перспективи / К. В. Бондаревська // Бізнесінформ. 2019. № 10. С. 44-49.

The project was implemented with the support of

The Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation is a non-governmental organization, which was established in 2010 with a view to ensuring the development of international science and education in Ukraine by organizing different scientific events for Ukrainian academic community.

The priority guidelines of the Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation

1. International scientific events in the EU

Assistance to Ukrainian scientists in participating in international scientific events that take place within the territory of the EU countries, in particular, participation in academic conferences and internships, elaboration of collective monographs.

2. Scientific analytical research

Implementation of scientific analytical research aimed at studying best practices of higher education establishments, research institutions, and subjects of public administration in the sphere of education and science of the EU countries towards the organization of educational process and scientific activities, as well as the state certification of academic staff.

3. International institutions study visits

The organisation of institutional visits for domestic students, postgraduates, young lecturers and scientists to international and European institutes, government authorities of the European Union countries.

4. International scientific events in Ukraine with the involvement of EU speakers

The organisation of academic conferences, trainings, workshops, and round tables in picturesque Ukrainian cities for domestic scholars with the involvement of leading scholars, coaches, government leaders of domestic and neighbouring EU countries as main speakers.

Contacts:

Head Office of the Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation:
88000, Uzhhorod, 25, Mytraka str.
+38 (099) 733 42 54
info@cuesc.org.ua

www.cuesc.org.ua

International scientific conference «Topical issues of modern jurisprudence»

April 5–6, 2023

Izdevniecība «Baltija Publishing»
Valdeķu iela 62 – 156, Rīga, LV-1058
E-mail: office@baltijapublishing.lv

Iespiests tipogrāfijā SIA «Izdevniecība «Baltija Publishing»
Parakstsīts iespiešanai: 2023. 7. aprīlis
Tirāža 100 eks.